

САМЫЕ ЛУЧШИЕ МЛМ БИЗНЕС ПЛАНЫ: СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ ИЛИ ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

Гуломжон Хамраев

Председатель: «Ассоциации Сетевого Маркетинга Узбекистана»

Докторант: Университета Мировой Экономике

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245055>

*“По самой своей природе сетевой маркетинг поразительно справедлив,
Демократическая, социально ответственная система создания богатства”*

Роберт Кийосаки

MLM компании не являются классическими юридическими лицами. Они имеют особую корпоративную структуру, они не нанимают в штат работников, соответственно, на партнеров не распространяются положения трудового законодательства. Вознаграждение за услуги партнеров рассчитывается в соответствии с маркетинговым планом. Данный документ может быть структурирован специалистами компании по-разному, поэтому выделяют несколько видов маркетинговых планов. Компании должны обращать особое внимание на структуру и содержание плана, потому что именно от этого зависит успешность его реализации и рост прибыли компании и партнёров.

Маркетинговый План – юридический документ, описывающий систему вознаграждений лицам, оказывающим маркетинговые услуги MLM компании (партнерам). План составляется на основе финансовых стратегий компании. Его целью является законное осуществление выплат партнерам, эффективная реализация продуктов или услуг и рост прибыли компании. Как правило, маркетинговая программа может предусматривать выплату вознаграждения в связи с несколькими **юридическими фактами**:

Много-уровневый маркетинг (МЛМ), или сетевой маркетинг, — это способ продвижения товаров или услуг, при котором доход получают не только за прямые продажи, но и за привлечение новых дистрибьюторов и их продажи, совершенные этими дистрибьюторами. Идеальный МЛМ бизнес-план должен соответствовать нескольким **ключевым критериям**:

- 1. Продукт или услуга с высоким спросом:** Чтобы бизнес был успешным, важно, чтобы продукт или услуга были востребованы и имели конкурентное преимущество.
- 2. Прозрачное вознаграждение:** Бизнес-план должен чётко показывать, как и сколько можно заработать, какие есть уровни и какие требования для их достижения.
- 3. Поддержка и обучение:** Компания должна предоставлять ресурсы для обучения и поддержки своих дистрибьюторов, помогая им расти внутри системы.
- 4. Этические практики:** Компания должна следовать этическим нормам, избегать заблуждающейся информации и необоснованных обещаний.
- 5. Устойчивая модель:** Бизнес-модель должна быть устойчивой в долгосрочной перспективе, не полагаясь на постоянное привлечение новых участников для поддержания дохода.
- 6. Реалистичные ожидания:** Компания не должна создавать нереалистичные ожидания у своих дистрибьюторов относительно потенциального заработка.

7. Соответствие законодательству: Важно, чтобы MLM компания соответствовала всем юридическим требованиям в странах, где она действует, чтобы избежать проблем с законом.

-**Выбирая MLM компанию** для сотрудничества, важно тщательно изучить её бизнес-план, продукцию, репутацию и отзывы существующих дистрибьюторов.

MLM бизнес абсолютно легален, а финансовые схемы являются по-разному, поскольку в обмен на небольшие инвестиции - крупное вознаграждение.

Данный план предусматривает большее количество бонусов, которые стимулируют партнеров к продаже. Во-первых, Реферальное вознаграждение – бонус за каждого привлеченного лица. Во-вторых, вознаграждение с объема продаж слабой ветки. В-третьих, вознаграждение за выполнение плана выплачивается за определённые продажи продукции компании. В-четвертых, вознаграждение за закрытие статуса. Этот бонус получает партнер, когда все позиции, предназначенные для рефералов закрыты.

Какие положения следует включить в Маркетинговый План?

Грамотно подготовленный маркетинговый план определяет успешную реализацию финансовых задач компании. В зависимости от того, какие положения включаются в план, зависит прибыль и репутация компании, доверие партнеров и их финансовое благополучие. Также, необходимо исключить некоторые положения и не реализовывать их на практике для устранения риска признания MLM компании финансовой пирамидой. Рассмотрим, какие же положения являются обязательными, а какие ни в коем случае нельзя упоминать не только в маркетинговом плане, но и в других юридических документах компании сетевого маркетинга.

Итак, маркетинговый план должен содержать положения о:

- **максимальном количестве** уровней, ветвей партнеров;
- **порядке спонсирования** партнерами первой линии членов своей команды, а также регулярной коммуникации проведения обучения и предоставления информации между вышестоящими и нижестоящим партнерами;
- **порядке построения** системы вознаграждений бонусов, видах бонусов и их расчете;
- **добровольном порядке** приобретения платных учебно-информационных материалов компании;
- **опционе на обратный выкуп** продукта, не реализованного в установленный период времени;
- **факте членства компании** в национальной или международной «Ассоциации MLM прямых продаж», которая контролирует законность и отношение: порядок осуществления между компании и партнеров;
- **порядке проведения мониторинга** соотношения внутреннего потребления к внешнему потреблению.

Существует один существенно важный признак, по которому можно вычислить финансовую схему, скрытую под MLM маркетингом – взимание MLM компанией платы в обмен на получение статуса партнера. Потенциальные основатели компании сетевого маркетинга должны обратить на внимание, так как положение о единоразовой уплате фиксированной суммы потенциальным партнером для становления членом команды компании, привлечет внимание как СМИ, так и правоохранительных органов. В то время как MLM бизнес основан на реальной продаже продукта, финансовая пирамида – это

бесконечная цепочка дистрибьюторских схем, в которых «продукты» являются лишь возможностью вербовки лица и дальнейшего его склонения к инвестированию в пирамиду.

Риск признания MLM компании финансовой пирамидой также возникает, когда компания не размещает в открытом доступе политику возврата и обмена товаров. В этом случае компания также требует огромную денежную сумму взамен на товар, который не отвечает по всем своим характеристикам установленной цене.

В MLM бизнесе продаются высококачественные продукты, услуги и крипто валюты:

Сетевой маркетинг построится из сети структура в виде пирамида, но в MLM бизнесе есть продукция и без продукции. Сетевой маркетинг без продукции это называется финансовая пирамида.

Вы должны определить, в MLM бизнесе чем хотите заниматься: сетевым маркетингом или финансовой пирамидой, большой бизнес с риском или без риска.!

Если вы хотите начать или попробовать бизнес в сетевом маркетинге, вы должны пройти курс обучения **«Азбука MLM бизнеса в сетевом маркетинге»** без этого не обойти